
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОСТИ

*Костюк Руслан Васильевич — д.и.н.,
профессор кафедры Теории и исто-
рии международных отношений
СПбГУ*

Аннотация. Данная статья посвящена политическим особенностям деятельности современной социал-демократии в странах Латинской Америки. Автор показывает, что основная масса левоцентристских партий в современной Латинской Америке участвует

в деятельности Социалистического Интернационала, Прогрессивного альянса и Форума Сан-Паулу, что свидетельствует о наличии плюрализма в уровнях взаимодействия левоцентристских партий. В материале делается акцент на политические аспекты деятельности современного социалистического движения в Латинской Америке. В статье говорится о том, что левоцентристское движение в Латинской Америке не является гомогенным, но при этом все его основные течения придерживаются веры в политическую демократию и необходимость внутривнутриполитических преобразований в своих странах. Также в статье отмечается важность социальной проблематики для современного левоцентризма в Латинской Америке. Для большей части социал-реформистских партий Латинской Америки характерно приоритетное отношение к социальному направлению. В статье современная социал-демократия рассматривается как составная часть латиноамериканского левого движения.

Ключевые слова. Социал-демократия, Социалистический Интернационал, Латинская Америка, социализм, либерализм, социальное государство.

SOCIAL DEMOCRACY IN CONTEMPORARY LATIN AMERICA: GENERAL AND SPECIFIC FEATURURES

*Kostiuk Ruslan Vasilievitch,
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Theory and History of
International Relations at St. Petersburg State University*

Annotation. This article is devoted to the political features of the activities of modern social democracy in Latin American countries. The author shows that bulk of center-left parties in Latin America participate in the activities of the Socialist International, the Progressive Alliance and the San Paulo Forum, which indicates the presence of pluralism in the levels of interaction of center-left parties. The material focuses on the political aspects of the activities of the modern socialist movement in Latin America. The article argues that the center-left movement in Latin America is not homogeneous, but that all of its main currents share a belief in political democracy and the need for domestic political change in their countries. The article also notes the importance of social issues for contemporary left-centrism in Latin America. Most social reformist parties in Latin America are characterized by a priority attitude towards the social direction. The article examines contemporary social democracy as an integral part of the Latin American left movement.

Keywords. Social democracy, Socialist International, Latin America, socialism, liberalism, wel-

fare state.

DOI: 10.5281/zenodo.14277254

О политических особенностях латиноамериканского левоцентризма

Первые рабочие и социал-демократические организации в странах Южной Америки возникли ещё в конце XIX в., и они были основаны преимущественно социалистами-эмигрантами из европейских стран. В итоге в последующем социал-демократические организации и движения трансформировались в национальные партии со своей спецификой, соответствующей политической и социальной культуре той или иной латиноамериканской страны. Партии социалистической ориентации, действующие в Латинской Америке, были в небольшом количестве представлены ещё в прямой предтече Социалистического Интернационала (СИ) - сформировавшемся в 1923 г. Социалистическом рабочем интернационале. В частности, это относится к социалистическим партиям Аргентины и Чили.

Также латиноамериканская социал-демократия изначально представлена в действующем с 1951 г. СИ, «куда пришли латиноамериканские социал-реформистские партии, стремившиеся реформировать капитализм без «насилия и диктатуры пролетариата» и стоявшие на принципах демократического социализма, то есть, «отказа от марксизма как теоретической основы идеологии и политики, постепенной трансформации капитализма в социализм без классово-борьбы» [2, р. 33]. В странах Латинской Америки «идеологическая привлекательность европейской социал-демократии заключалась в готовности поощрять движения, выражающие «социалистические» цели, критиковать империализм Соединённых Штатов и противостоять крайне правым диктатурам в регионе, но также уклоняться от ярлыка «коммунистического разрушения» [20].

В течение эпохи «холодной войны» Социнтерн постоянно расширялся за счёт привлечения социал-демократических и лейбористских партий латиноамериканских и карибских государств. В то же время, усиливалось и взаимодействие социал-реформистских партий в самой Латинской Америке. В 1976 г. состоялось первое совместное заседание социал-демократических партий Западной Европы (которые продолжали доминировать внутри Интернационала) и Латинской Америки. В 1980 г. в Санто-Доминго состоялась первая региональная конференция «Социалистического интернационала Латинской Америки и Карибов» [13, р. 28]. Новый сильный толчок латиноамериканской социал-демократии придало проведение первого в истории конгресса СИ на латиноамериканской земле – им стал XVII Конгресс Интернационала в Лиме в 1986 г. Именно после этого форума начинается заметное количественное расширение рядов СИ за счёт латиноамериканских и карибских левоцентристских партий.

В 1960-е – 1980-е гг. «значительное число партий и движений, некоторые из которых располагали широкой народной базой и играли существенную политическую роль в своих странах, укрепили связи, стали ассоциированными членами или присоединились к Социалистическому Интернационалу» [13, р. 27]. Среди них можно назвать Левую демократическую партию (Эквадора), чилийскую Радикальную партию, Партию национального освобождения Коста-Рики, Демократическую революционную партию (Доминиканская Республика), венесуэльское Демократическое действие, Левое революционное движение Боливии, Сандинистский фронт национального освобождения (Никарагуа), Партию демократической революции (Мексика), бразильскую Демократическую трабальстскую рабочую партию и т. д.

Все эти партии имели свою собственную идейно-политическую историю, специфику и идеологию. Их идейно-политическая «траектория» не являлась линейной, в связи с чем к концу XX в., говоря о феномене демократического социализма в Латинской Америке, невозможно было бы вкладывать в это понятие однородное содержание: и в прошлом, и в настоящем для латиноамериканской социал-демократии характерна пестрота и плюралистичность как в вопросах организационной деятельности и состояния социальной базы, так и в идейно-политической повестке.

На сегодняшний день полноправными членами СИ являются более 20 политических партий, представляющие 14 латиноамериканских государств [19]. При этом левоцентристские партии, участвующие в деятельности СИ, действующие в Бразилии, Аргентине, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике и в большинстве англоязычных островных карибских государств, принимают участие в исполнительной власти своих стран. Однако, нужно иметь в виду, что полноправными и консультативными членами Социалистического Интернационала не ограничивается галактика современного латиноамериканского левоцентризма, которая гораздо шире и ярче. В Латинской Америке принадлежность к СИ не означает автоматическое и обязательное следование идеологии и практике демократического социализма, как мы видим на примерах аргентинского Гражданского радикального союза, мексиканской Институционно-революционной партии и Колумбийской либеральной партии. С другой стороны, можно найти немало противоположных примеров, когда различные партии из Бразилии, Аргентины, Уругвая, не входящие в Социинтерн, на деле осуществляют левоцентристскую политику.

Плюрализм в уровнях взаимодействия

Многие исследователи утверждают, что «СИ является методом сплава, где партии, пришедшие извне левых сил, делаются левыми как национально-народные или бывшие коммунистические и революционные партии и где партии, оппозиционные традиции и консерватизму, авторитаризму и диктатурам, делаются правительственными партиями» [10, р. 97]. Безусловно, принадлежность к Социалистическому Ин-

тернационалу не означает нивелирования идейно-политической специфики той или иной латиноамериканской партии. В структуре Интернационала существует такой важный для латиноамериканского левоцентризма орган, как Комитет по Латинской Америке и Карибам, который собирается на заседания минимум раз в год, а, как правило, более часто. О важной роли латиноамериканской социал-демократии свидетельствует тот факт, что Генеральным секретарём СИ на протяжении долгих лет (точнее с 1989 по 2022 гг.) являлся чилийский политик Луис Айяла, представлявший Радикальную партию Чили, а среди вице-президентов Интернационала сегодня фигурируют десять политиков, представляющих латиноамериканские левоцентристские партии [21].

Разумеется, в основе принадлежности к Социалистическому Интернационалу лежат общие идейные и этические ценности социал-демократии, которые разделяют и латиноамериканские левоцентристские партии. В частности, это касается содержащегося в Декларации принципов СИ положения о том, что «права человека включают экономические и социальные права» [8]. Проведение в колумбийской Картахене в марте 2017 г. очередного конгресса Социнтерна, без сомнений, подтверждает важность латиноамериканского пространства для международной социал-демократии. В принятой по итогам этого XXV Конгресса СИ декларации «За мир в мире, равенство и солидарность», отмечалось, что социалистические и социал-демократические партии продолжают бороться за сокращение неравенства: «Наше видение является видением подлинного равенства и достоинства, гражданского общества, экономики, общественных благ и всеобщего достояния человечества. То, что включает равенство половых, этнических и конфессиональных групп, равенство между мужчинами и женщинами...» [25]. Естественно, эти демократические постулаты разделяют и латиноамериканские левоцентристские партии.

С 1970-х гг. значительная часть латиноамериканских левоцентристских партий, как входящих в СИ, так и нет, принимают участие в работе созданной ещё в 1977 г. Постоянной конференции политических партий Латинской Америки и Карибов (КОПППАЛ), инициатором формирования которой явилась мексиканская Институционно-революционная партия (ИРП). В данную структуру входят и некоторые латиноамериканские партии правоцентристской и христианско-демократической традиции, но всё-таки численное преимущество в первой четверти XXI в. имеют партии левого центра.

Об этом свидетельствуют и политические документы КОПППАЛ, которая представляет себя как «форум демократических и прогрессивных партий, которые отдают приоритет теме суверенитета» [23], выступающий за единство латиноамериканских народов, в защиту демократии, общественных и индивидуальных свобод, прав человека и уважения идеологического разнообразия. Здесь следует отметить, что исторически для прогрессивных и левоцентристских партий Латинской Америки тематика

защиты суверенитета, действительно, является одной из центральных.

Ещё одними интернациональными рамками, объединяющими на данном этапе левоцентристские партии, является созданный в 2013 г по инициативе Социинтерна и немецких социал-демократов Прогрессивный альянс, в деятельности которого принимают участие, в частности, бразильская Партия трудящихся, Социалистическая партия Чили, парагвайская партия «Солидарная страна», Социалистическая партия Уругвая [16]. Данное объединение, штаб-квартира которого находится в Берлине, является более широким в политическом отношении, чем СИ, поскольку включает в себя и ряд либеральных партий, как, например, Демократическую партию США. В то же время, в организационном отношении речь идёт о слабо обязывающей структуре, хотя в нём участвуют и партии, отказывающиеся по каким-то причинам в более ранний период работать в рамках СИ.

Значительная часть левоцентристских партий Латинской Америки принимает также участие в деятельности существующего уже почти 35 лет Форума Сан-Паулу (ФСП). Это международное объединение выступает как своего рода Интернационал левых латиноамериканских и карибских партий, в деятельности которого принимает участие широкий политический диапазон левых и левоцентристских партий. В ФСП участвуют также многие социал-демократические и социалистические партии, в частности, Демократическая трабальистская партия (Бразилия), Социалистическая партия (Чили), Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ) Сальвадор, Партия демократической революции (Мексика), Социалистическая партия Уругвая [17]. Императивным элементом принадлежности к ФСП является приверженность входящих в него партий и движений идее единства прогрессивных и левых сил.

Политические особенности деятельности латиноамериканской социал-демократии

Для латиноамериканского левоцентристского движения характерна постоянная подвижность, «волнообразность», что можно проследить, в частности, на примере эволюции членства латиноамериканских партий в СИ. Мы не найдём там в некоторых случаях сегодня, например, партий, правивших в своих странах (Боливия, например) ещё три-четыре десятилетия назад. Эксперименты в рамках парадигмы «социализма XXI века» оказали серьёзное воздействие на организационный потенциал социал-демократии в тех странах, которые оказались в орбите этой тенденции.

Автор считает, что вряд ли возможно говорить об общем политическом типе современной левоцентристской партии в Латинской Америке – в силу наличия национальной специфики и политических традиций и культур отдельных стран. Во многих случаях, от Мексики до Бразилии, отстаивающие левоцентризм политические силы исторически впитали в себя не только классическую социал-демократическую куль-

туру, но и особенности, характерные для латиноамериканского популизма: «межклассовый», «персоналистский», «национально-патриотический», даже «клиентеллистский» типы партий.

С учётом того обстоятельства, что в Западном полушарии левоцентризм также не устоял перед общим кризисом социал-демократического движения, всё-таки, как верно отмечает профессор Института политических исследований Университета Республики Уругвай Хорхе Ланзаро, «в Бразилии, Чили и Уругвае социал-демократия доказала, что она может работать» [12]. Некоторые латиноамериканские партии, участвующие в деятельности Социалистического Интернационала и Прогрессивного альянса, исторически имеют влияние на массовые социальные организации и, как это имеет место, например, в случае мексиканской ИРП, разрабатывают свои политические проекты с учётом «гражданского участия» различных общественных групп [22]. Те социал-демократические и в целом левоцентристские партии, которые примыкают к ФСП, разделяют следующую точку зрения: «Левые правительства на нашем континенте управляли, чтобы продвигать социальную, политическую и экономическую стабильность нашим нациям и поднять из бедности десятки миллионов семей, с тем, чтобы освободить их от маргинализации, незанятости и увеличить доступ к здравоохранению, образованию и возможностям для человеческого развития» [26, р. 2]. С другой стороны, можно согласиться с точкой зрения тех российских латиноамериканистов, которые утверждают, что «в результате «социал-демократизации» большинство революционных левых отказались от радикальных лозунгов и фактически выступают за строительство «хорошего капитализма» с человеческим лицом и сильной социальной защитой» [1, с. 9].

С учётом серьёзной политической дифференциации современного латиноамериканского социал-демократического движения (идущего от левосоциалистических тенденций до социал-реформизма, а в отдельных случаях и откровенного социал-либерализма), следует отметить, что для всех его направлений характерно большое внимание к фактору государства и роли общественных отношений. Так, для объединённых в Прогрессивный альянс партий «государство всегда является синтезом социальных соотношений сил... Для социал-демократических, прогрессистских и социалистических партий соотношение между государством, обществом и экономической всегда является ключевым вопросом...» [6, р. 84].

Если более радикальные политические партии выступают за системные общественно-политические трансформации в духе «разрыва», то всё-таки большая часть относящихся к латиноамериканскому левоцентризму политических сил предлагает путь последовательных, реформистских трансформаций государственных структур со стратегической целью демократизации «общественного пространства». И надо признать, что опыт нахождения левоцентристских политических сил у власти в самых разных странах Латинской Америки в последние годы (Бразилия, Чили, Доминиканская Республика и т. д.) показывает, что партии данной формации могут реально и

позитивно воздействовать на дело общественно-политических преобразований, направленных на демократизацию своих стран и расширение в них общественных и гражданских свобод.

Безусловно, вопрос о подобных трансформациях государства очень непростой и комплексный, достаточно противоречивый. Но данная цель остаётся неизменной для левоцентристских партий, которые в первой четверти XXI столетия находились или находятся у власти. Так, главная политическая миссия Революционно-демократической партии, управлявшей Панамой в 2019-2024 гг., заключается в том, чтобы «трансформировать политические, экономические, социальные и культурные структуры страны, чтобы генерировать богатство и обеспечить лучшее социальное распределение посредством установления в каждом сообществе широкой структуры участия в общем проекте человеческого развития» [11].

На местном и региональном уровнях существует немало примеров (например, в Бразилии, Аргентине, Уругвае и Чили), когда возглавляемые левоцентристами муниципальная или региональная власть осуществляли различные эксперименты в духе принципов партисипативной демократии. Впрочем, можно также согласиться с точкой зрения исследователя Р. Н. Чилкота, который утверждает, что в реальной деятельности левоцентристских правительств «попытки прямой партисипативной демократии подрываются наличием репрезентативных форм» [5, p. 14].

Для левоцентристских партий, особенно имеющих длительный опыт пребывания у власти на национальном или региональном уровнях, задача укрепления демократических политических институтов на различных уровнях имеет первоочередное значение. В материалах костариканской Партии национального освобождения утверждается, что использование и поддержка мэров и муниципальных советов, а также муниципалитетов, является социал-демократической формой, чтобы укрепить и даже дальше усилить костариканскую демократическую систему и способность государства посредством муниципалитетов заниматься общественной деятельностью и углублять прямой контакт и участие гражданского общества в национальной жизни.

Как и в Европе, все тенденции латиноамериканского левоцентристского движения привержены принципам политической демократии, плюрализма и многопартийности, развития гражданских и общественных свобод. Этот момент в известной степени отличает подход левоцентризма от позиции некоторых партий, отстаивающих модель «социализма XXI века», которые, в свою очередь, весьма прохладно оценивают нормы «буржуазного парламентаризма». Для более левых реформистских партий характерно более скептическое отношение к формальным «либеральным» атрибутам. Как утверждалось в резолюции XXXI съезда чилийской Социалистической партии, «появление феноменов, таких, как Трамп в Соединённых Штатах, Болсонару в Бразилии и других разных крайне правых лидеров в Европе, являются лишь симптомами неудовлетворённых и неуверенных обществ, в которых ответные реакции формальной демократии оказались недостаточными» [3, p. 13]. В свою очередь, по-

литические партии, находящиеся на умеренном, правом фланге современной латиноамериканской социал-демократии искренне защищают «либеральную» политическую модель, хотя даже эти партии не считают её достаточной и одновременно выступают за усовершенствование и улучшение общественно-политической системы своих национальных государств.

Успешность проводимых левыми и левоцентристскими партиями преобразований как в экономической, так и социально-политической сферах во многом зависит от конкретных национальных условий той или иной страны. Так было в прошлом, но это замечание относится и к настоящему. Можно согласиться, в частности, с точкой зрения исследовательницы К. Марейры, которая пишет, что более или менее успешные действия правительств Бразилии, Чили и Уругвая, возглавлявшихся партиями левого центра, были возможны в условиях политической и экономической стабильности. Но вынужденные работать в пространстве альянсов и различных пактов социалисты и левоцентристские партии были всё время вынуждены в этих случаях «смягчать» свои амбиции и претензии на структурные преобразования, в том числе и в общественно-политической сфере [15]. Безусловно, даже в таких «спокойных» условиях левоцентристские правительства сталкивались с мощнейшим «давлением улицы», сильной парламентской и внепарламентской оппозицией, необходимостью идти на уступки и компромиссы. В конце концов, последующее возвращение правых к власти в Чили говорит лишь об относительной стабильности. При возвращении левых к власти, в администрации Габриэля Борича социалисты по-прежнему играют значительную роль, но, в отличие от прежних левоцентристских администраций, чилийская соцпартия уже не играет в исполнительной власти главенствующую роль. На наш взгляд, в целом, следует констатировать, что в большинстве случаев современной политики левые и левоцентристские правительственные эксперименты проходят в непростой социально-политической обстановке.

Некоторые исследователи утверждают, что в сердцевине общественной политики левоцентристских сил Латинской Америки находится на актуальном этапе проблематика концепции государства и гражданского общества [9]. Уже давно миновали те времена, когда в латиноамериканском левом движении «генеральная линия» водораздела происходила между теми, кто отстаивал революционный и, наоборот, сугубо реформистский путь продвижения к более справедливому обществу. Но исторически этот водораздел существовал и внутри социалистического движения. И на актуальном отрезке некоторые левоцентристские партии, как например, чилийские социалисты, декларативно не отвергают революционное измерение. Но для большей части социал-демократических партий, в том числе и тех, кого относят к числу более «твёрдых» левых, речь идёт о дороге последовательного реформизма при реализации преобразований государства и общества. Как заявляют, например, гаитянские социал-демократы, общество нуждается в «тихой революции, чтобы последовательно трансформировать гаитянский народ, и в общественной политике, чтобы полу-

чить доверие у молодёжи...» [14].

Если отношение к методам и темпам реформ и обновления государственных институтов может вызвать противоречия в подходах различных левоцентристских партий, действующих в странах Латинской Америки, пунктом совпадения их позиций может считаться отношение к общественным и политическим свободам. Принятие и продвижение этих свобод – императив для всех современных латиноамериканских демократических левых партий. В первую очередь, эта тематика присутствует в политическом дискурсе партий социал-либеральной направленности, которые в полном объёме привержены универсальным политическим свободам и отвергают любые авторитарные дрейфы в политико-институциональной сфере.

В то же время и более «традиционные» социалистические партии, которые относятся к течению классической социал-демократии в Латинской Америке, также уделяют тематике разнообразных свобод должное внимание. Так, в действующей с 2002 г. программе аргентинской Социалистической партии подчёркивается, что к числу ключевых ценностей демократических социалистов относятся свобода выражения, свобода информации, право граждан на общественное участие, а свободы и справедливость для всех граждан неприкосновенны [18].

Отметим также, что для партий, относящихся к более радикальному флангу латиноамериканского социалистического движения (как чилийские и уругвайские социалисты, сальвадорский ФНОФМ и т. д.) вопрос соблюдения общественно-политических свобод также занимает важное место, но при этом данные политические силы делают особенный акцент на качественное развитие общественных свобод с перспективой «посткапиталистической эволюции» своих обществ в будущем.

Те же политические силы, которые открыто отказались от уважения прав человека и демократических ценностей, как правило, отстраняются от международного социал-демократического движения. Здесь явным является пример правящей никарагуанской партии Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО), который были исключён в 2019 г. из рядов СИ за систематические и грубые нарушения права человека в Никарагуа, что противоречит социал-демократической этике. Никарагуа в последние годы совершила явный дрейф в сторону политического авторитаризма, что вызвало также осуждение со стороны многих левоцентристских партий Латинской Америки.

Вопрос об индивидуальных и коллективных свободах является линией водораздела между теми левоцентристскими активистами, которые в Венесуэле и союзных ей странах поддерживают эксперименты «социализма XXI века», и теми, ориентированными на СИ силами в данных государствах, которые находятся в решительной оппозиции радикальным левым режимам. Например, в Венесуэле имеются небольшие левоцентристские партии и движения, которые солидаризируются с процессом Боливарианской революции и участвуют в Большом патриотическом полюсе, в котором решающую роль играют левопопулистские силы во главе с правящей Единой

социалистической партией Венесуэлы, и, напротив, действуют аффилированные с Социал-интерном партии, находящиеся в решительной оппозиции «чавизму». Такие партии, как, например, находящаяся в радикальной оппозиции действующей власти «Народная воля», выступают за защиту индивидуальных гражданских прав и свобод, требуя, чтобы «государство взяло на себя ответственность в том, чтобы обеспечить все права для всех, без какого-либо рода исключения» [24].

Приоритет социальному направлению

Как и в Западной Европе, отличительной чертой социал-демократического дискурса в Латинской Америке продолжает оставаться социальное направление. Социальная демократия в XX веке была важным и отличительным лозунгом всего международного социалистического движения. При всей специфике исторического опыта латиноамериканского социал-реформизма (примеры нахождения у власти левоцентристских партий в Венесуэле, Перу, Коста-Рике и т. д.), всё-таки большинство левоцентристских партий Латинской Америки и Карибского региона во второй половине XX века ориентировались на социальные модели западноевропейской социал-демократии. Однако в современных условиях на глобальном уровне мы можем констатировать наличие явного кризиса социальной модели левоцентризма, а также утверждать, что «социал-демократическое государство всеобщего благосостояния в своей основе находится под угрозой» [7, p. 241].

Те правительственные эксперименты, которые в начале XXI века были связаны с левоцентристской практикой в Латинской Америке, как правило, не изобиловали радикальными прорывами на социальном направлении. Как верно отмечает эксперт М. Каррерас, «Бразилия и Чили - не изолированные случаи, в которых уважается умеренность системы. Та же самая умеренность случилась в таких странах, как Уругвай, где Широкий фронт умерил свой дискурс и завоевал власть как социал-демократическая партия, и в некоторых центральноамериканских странах, как Никарагуа и Сальвадор, где политические движения, которые боролись в гражданских войнах в 1980-е годы, сегодня соревнуются внутри системы и располагаются как политические партии в левом центре политического спектра» [4, p. 143]. Данный тезис относится как к институционально-политическому, так и к социально-экономическому курсу умеренных левых. Так же можно согласиться с другим тезисом М. Каррераса, когда он пишет: «Альянс социалистических партий с партиями, располагающимися в центре, привёл к отказу от самых амбициозных проектов социально-экономической трансформации в пользу более постепенных реформ, которые исходили из того, чтобы принять базовые постулаты неолиберальной политики...» [4, p. 142]. Примеры Бразилии и Чили в общем и целом подтверждают данную мысль. Наоборот, в тех случаях, когда в социальной и экономической сферах происходили более радикальные преобразования (Венесуэла, Боливия), местная социал-демократия, как правило, выступала и выступает против подобной общественной

трансформации.

Ещё одним важным моментом можно назвать неприятие большинства левоцентристских сил крайне правой угрозы в своих странах. В Бразилии в период нахождения у власти администрации Жаира Болсонару (2019-2022 гг.) партии левоцентристской ориентации активно участвовали в парламентской и уличной оппозиции его управлению и на президентских выборах 2022 г. Демократическая трабальстская партия и Бразильская социалистическая партия сплотились вокруг кандидатуры Лулы, после победы которого левоцентристы снова вошли в федеральное правительство Бразилии.

Аналогичным образом левоцентристские силы оказались с конца 2023 г. в оппозиции к праволибертарианскому курсу нового Президента Аргентины Хавьера Милея. Правда, следует иметь в виду, что входящий в СИ и Прогрессивный альянс Гражданский радикальный союз (ГРС) представлен сейчас в аргентинском правительстве, а конгрессмены от ГРС, в основном, одобряют исходящие от администрации Х. Милея законопроекты. Однако, ГРС уже давно практикует на национальном уровне сотрудничество с праволиберальными партиями и де-факто отказался от левоцентристской политики. В то же время левоцентристские силы, группирующиеся вокруг Хустисиалистской партии, как и Социалистическая партия (Аргентины), поддерживают жёсткую оппозиционную линию и отказываются от компромиссов с той политикой, которая осуществляется в социально-экономической сфере при Х. Милее.

Литература

1. Ивановский З. В. Политические сдвиги в Латинской Америке: региональные и глобальные последствия «правого поворота» (обзор выступлений на «круглом столе») // Латинская Америка, 2018, №5.
 2. Строганова Е. США и левые режимы Латинской Америки (вторая половина XX – начало XXI вв.). М.: Издательство «Весь мир», 2017. 288 с.
 3. Anciento R. Conclusiones del XXI Congreso Socialista: Santiago de Chile, 2019.
 4. Carreras M. Party System in Latin America after the third Wave. A critical Re-assessment // Journal of Politics in Latin America, 1, 2012.
 5. Chilcote R. N. The Left in Latin America: Theory and Practice // Latin American Perspectives, Vol. 30, 2003, №4.
 6. Construire notre avenir. Pour une transforemation sociale et écologique globale. Berlin: Alliance progressiste, 2017.
 7. Crook M. The Last Bastion of the Social Democratic Golden Age: The Welfare State without in Class Basic // Political Studies, Vol. 12. 2014, Issue 2.
 8. Déclaration de principes. URL: <https://internationalesocialiste.org/a-propos-de-lis/presidium> (Дата обращения: 11. 10. 2024)
 9. Flores L. Una propuesta de análisis de los estados latinoamericanos desde las políticas públicas // Polis. Revista Latinoamericana, 2017, №48. URL: <https://journals.openedition.org/polis/12626> (Дата обращения: 10. 08. 2024)
-

-
10. Fregosi R. La Gauche, l'Internationale Socialiste et la "Troisième Voie" en Amérique latine // Cahiers de l'Amérique latine, 2004, №46, Élections et démocratie.
 11. Ideologia. URL: <http://www.prdespana.com/ideologia/> (Дата обращения: 24. 07. 2019)
 12. Lanzaro J. Social Democracy Lives in Latin America. URL: <http://www.project-syndicat.org/commentary/social-democracy-lives-in-latin-america?barrier=accesspagloy> (Дата обращения: 15. 04. 2022)
 13. Lövy M. La social-démocratie en Amérique latine // Matériaux pour l'histoire de notre temps. Paris, 1999, №54.
 14. Me Sifrant M. Premier Congrès du Rassemblement Social-Démocrate Pour le Progrès d'Haiti (R. S. D.). URL: <https://lenouvellelist.com/article/202212/premier-congres-national-du-rassemblement-social-democrate-pour-le-progres-dhaiti-rsd> (Дата обращения: 10. 07. 2019)
 15. Moceira C. El largo ciclo del progresismo latinoamericano y su freno: los cambios políticos en América Latina de la última década (2003-2015). Siéncias Sociales, 2017, vol. 32, №93. URL: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO102-69092017000100301 (Дата обращения: 18. 10. 2024)
 16. Participants. URL: <https://progressive-alliance.info/language/fr/reseau/participants> (Дата обращения: 22. 09. 2024)
 17. Partidos. URL: <https://forodesaopaulo.org/partidos> (Дата обращения: 28. 09. 2024)
 18. Partido Socialista. Programa. URL: <http://www.partidosocialista.org.ar/programa> (Дата обращения: 20. 05. 2021)
 19. Partis Membres de plein droit. URL: <https://internationalsocialiste.org/a-propos-de-lis/membres/> (Дата обращения: 10. 10. 2024)
 20. Petras J. Social Democracy in Latin America. (2007) URL: <https://nacla.org/article/social-democracy-latin-america> (Дата обращения: 11.11. 2024)
 21. Présidium de l'Internationale Socialiste. URL: <https://www.internationalesocialiste.org/a-propos-de-lis/> (Дата обращения: 11. 10. 2024)
 22. PRI. Proceso electoral federal 2017-2018. Plataforma electoral. Ciudad de México, 2018.
 23. ¿es Corppal? URL: <https://corppal.org/la-corppal/> (Дата обращения: 25. 05. 2023)
 24. Quiénes Somos. URL: <http://www.voluntadpopular.com/index.php/quienes-somos?view=featured> (Дата обращения: 09. 07. 2019)
 25. Résolution du congrès: pour le monde en paix, d'égalité et de solidarité, XXV Congrès de l'Internationale Socialiste, Carthagène, Colombie, 2-4 mars 2017. URL: <https://internationalesocialiste.org/congres/xxv-congres-de-linternationale-socialiste-carthagene-colombie/resolution-du-congres-pour-un-monde-en-paix-degalite-et-de-solidarite> (Дата обращения: 11. 10. 2024)
 26. 22nd Meeting of the São Paulo Forum. Final Declaration. URL: https://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_07_20_FSP_Declaración-final-2016-English.pdf (Дата обращения: 14. 09. 2024)